

TARBIYA FANI O'QITUVCHILARINING METODIK
KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYASI

QDPI Fakultetlararo pedagogika va
psixologiya kafedrası o'qituvchisi
Usmonova Xafiza Qodirjonovna

Annotatsiya: *Faqat ma'rifat insonni kamolga, jamiyatni taraqqiyotga yetaklaydi. Shu sabali mamlakatimizda ta'lim sohasidagi davlat siyosati uzluksiz ta'lim prinsipiga asoslangan, bola tug'ulganidan boshlab, 30 yoshgacha bo'lgan davrda uni har tomonlama qo'llab quvvatlaydigan, hayotgamosib o'rin topishi uchun ko'mak beradigan, yahlit va uzluksiz tizim yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda.*

Kalit o'zlar. *Kompetentlik, shaxs, pedagogshaxsi, talab, modernizatsiya, kasbiy kompetentlik, jarayon, taraqqiyot, mutaxassis*

Xalqimizda "Ta'lim va tarbiya – beshikdan boshlanadi", degan hikmatli so'z bor. Faqat ma'rifat insonni kamolga, jamiyatni taraqqiyotga yetaklaydi. Shu sabali mamlakatimizda ta'lim sohasidagi davlat siyosati uzluksiz ta'lim prinsipiga asoslangan, bola tug'ulganidan boshlab, 30 yoshgacha bo'lgan davrda uni har tomonlama qo'llab quvvatlaydigan, hayotgamosib o'rin topishi uchun ko'mak beradigan, yahlit va uzluksiz tizim yaratishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Keyingi o'n yilliklar mobaynida bir qator Yevropa, AQSh, Rossiya va bizning mamlakatimizda, oliy ta'lim tizimi tubdan isloh qilina boshlandi. Bunda asosiy e'tibor, talabalarda egallayotgan mutaxassisligi bo'yicha kompetensiya shakllanishi va takomillashuviga qaratilmoqda. Bugungi kunlarda jamiyat uchun butunlay yangi qiyofadagi mutaxassis talab qilinayapti. U faol ijodiy fikrlovchi,

izlanuvchan, ilmiy axborotlarni mustaqil ravishda izlab topuvchi va ularni o'z amaliy faoliyatida qo'llovchi mutaxassis bo'lib yetishishi lozim.

Kompetensiya o'z bilimlarini tinmay boyitib borishni, yangi axborotlarni o'rganishni, shu kun va davr talablarini his etishni, yangi bilimlarni izlab topish mahoratini, ularni qayta ishlashni hamda o'z amaliy faoliyatida qo'llashni talab qiladi. Kompetensiya egasi bo'lgan mutaxassis muammolarni echishda o'zi o'zlashtirib olgan, aynan shu sharoitga mos metod va usullardan foydalanishni yaxshi bilishi, hozirgi vaziyatga munosib bo'lgan metodlarni tanlab olib qo'llashi, to'g'ri kelmaydiganlarini rad etishi, masalaga tanqidiy ko'z bilan qarashi kabi ko'nikmalarga ega bo'ladi.

Nazariy manbalar mazmuni bilan tanishish, ta'lim muassasalari faoliyatini o'rganish va dalillarni tahlil etish kasb ta'limi o'qituvchilarini kasbiy kompetentligini shakllantirishda bir qator qarama - qarshiliklar mavjudligini ko'rsatdi, xususan:

- oliy ta'lim muassasasi bitiruvchisining etuk mutaxassis ma'lumoti darajasi bilan Davlat ta'lim standartining modernizatsiyalashgan mazmuni va hajmiga qo'yilayotgan me'yoriy talablar hamda uning shaxsiy imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish darajasi o'rtasida;

- oliy ta'lim muassasalarida o'qituvchilar kasbiy kompetentligini shakllantirish jarayonida qo'llanilayotgan an'anaviy hamda innovatsion metodlar o'rtasida;

- o'qituvchi shaxsi va uning kasbiy kompetentligini shakllantirishda pedagogik jihatdan qo'llab-quvvatlashga qaratilgan oliy ta'lim muassasalari faoliyati bilan o'qituvchini bo'lajak o'qituvchi sifatida tayyorlash jarayonini rivojlantirish mexanizmi hamda qonuniyatlari o'rtasida;

- pedagogik turkum fanlarning o'qituvchi shaxsiy hamda kasbiy kompetentligini shakllantirish borasida umumkasbiy va mutaxassislik fanlari bilan integratsiyalash imkoniyatlaridan etarlicha foydalanilmayotganligi o'rtasida;

- ilmiy-texnik taraqqiyot, yangilanib borayotgan jamiyatning mahoratli pedagog shaxsiga nisbatan ortib boruvchi talablari bilan o'qituvchilar kasbiy kompetentligini shakllantirish asosiy qismining o'z-o'zini rivojlantirib borish sharoitida faoliyat yuritishga tayyor emasliklari o'rtasidagi ziddiyatlar kabilarni ko'rsatish mumkin.

Ta'lim tarbiya sohasidagi islohatlarning mazmuni erkin ,mustaqil fikrlaydigan yoshlarni tarbiyalashga qaratilganidir.Bu jarayonda “o'qituvchi-o'quvchi” munosabatini o'zgartirish talab etiladi.O'qituvchi va o'quvchi munosabatidgi majburiy itoatkorlik o'rnini ongli intizom egallashi lozim.

Demak ,o'qituvchiga qo'yiladigan yana bir muhim talab ,yangi pedagogic texnologiyalarni chuqur tushunib yetish va bolalarni mustaqil fikrlashga orgatishga iborat.Demokratik jamiyatda bolalar ,umuman ,har bir inson erkin fikrlaydigan etib tarbiyalanadi.

Adabiyotlar

1.Sh.Mirziyoyev “Yangi o'zbekiston taraqqiyot strategiyasi poydevori”
Ozbekiston Toshkent -2022

2.M.Axmedova “Pedagogik kompetentlik” uslubiy qo'llanma Toshkent -2018

3.Khamidovna M. I. CAUSES OF FAMILY CONFLICTS //Galaxy
International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 10. – №. 12. – C.
870-872. <https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/3156/2907>

4.Khamidovna, M. I. (2022). The influence of older people on the formation of the spiritual environment in Uzbek families. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 11(10), 360-364. https://api.scienceweb.uz/storage/publication_files/3062/8164/641d74df6fdbcd098d0bcd0bfd0b0d184d0b0d0ba%20d182d0be%20d180_7_4_%20a0d0b0d0b2%20d188d0b0d0

BD%D0%B6%D0%BE%D0%BD_2_%D2%9B%D0%B8%D1%80%D2%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D0%BD.pdf

5.Kh, U. (2022). THE COMPONENTS OF PEDAGOGICAL COMMUNICATION ARE ITS TASKS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(12), 1254-1258.

6.Kh, U. (2022). THE ROLE OF ACTIVITY IN PERSONALITY DEVELOPMENT. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(12), 1248-1253.

7. Kh, U. (2022). Types and forms of teaching organization. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 11(10), 311-314.

8. Zakirov M. THE METHOD OF DEVELOPMENT OF PERCEPTIVE ABILITIES OF FUTURE TEACHERS AIMED AT INCREASING THE SOCIAL ACTIVITY OF STUDENTS //Science and innovation in the education system. – 2023. – T. 2. – №. 1. – C. 29-32.

9. Zokirov Mirzaraxim Abdualiyevich, Yo'ldashev Dilshodjon Mamirovich BO'LG'USI O'QITUVCHILARDA O'QUVCHILARNING IJTIMOY FAOLLIGINI OSHIRISHGA YO'NALTIRILGAN PERSEPTIV QOBILİYATLARNI RIVOJLANTIRISH SAMARADORLIGI // Oriental Art and Culture. 2023.

10. Mirzarahim Abdualiyevich Zokirov BO'LG'USI O'QITUVCHILARNING PERSEPTIV QOBILİYATLARINI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOY-PEDAGOGIK ZARURATI // Oriental Art and Culture. 2023. №1.

